

Fivelandscape Foods in Aattrupadai Books

R. Nagendran, Guest Lecturer, Department of Tamil, Government Arts and Science College,
Aruppukottai. Virudhunagar-626 134.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0955-2760>

DOI: 10.5281/zenodo.8397677

Abstract

Food has been recorded in various places in Tamil literature. The types of food found in the five landscapes are delicious and healthy. The types of food found in the five landscapes are portrayed realistically in Tamil literature, especially in Sangam literature. It is one of the most influential collections of poems in the Tamil literature. "Porunaratuppadai", "Sirupanartuppadai", "Perupapanartuppadai", "Kootaratuppadai" are such books that evince the food practices in the five different lands of ancient Tamil Nadu. To examine the types of food mentioned in these books, the research paper is based on the concept of five foods shown in the books of Aattrupadai.

Keywords: Fivelandscape, Foods, Aattrupadai, Tamil Culture.

References

- [1] Saravanan, P. *Porunaraattrupadai*. Tamil Valarchi Thurai, Tamilnadu Paadanool Mattum Kalviyal Panigal Kazhagam, Chennai 600006, 2023.
- [2] Saravanan, P. *Malaipadugadaam*. Tamil Valarchi Thurai, Tamilnadu Paadanool Mattum Kalviyal Panigal Kazhagam, Chennai 600006, 2023.
- [3] Chithra Devi, M. "Tholthamizharin Unavu Vagaigalum Sollaadal Thiranum." Naveena thamilaiivu Panpaatu Panmuga Thamilaiivithal.
- [4] Dhakshinamoorthy, A. *Tamizhar Nagareegamum Panpaadam*. Ainthinai Pathipagam, Chennai - 600040, 2021.
- [5] Thirumalai, M. *Porunaraattrupadai*, Meenakchi Puthaga Nilayam, Madurai, 2020.
- [6] Devaneyapaavaanar, G. *Pandayathamizhar Nagareegamum Panpaadam*. Naamthamizhar Pathipagam, Chennai 600005, 2018.
- [7] Thawfeek Ramees, A. "Aattrupadai Illakkiyangalil Soolaliyal Aattrupadaikalil Aaivukoorugal." Raja Publication, Trichy - 620023, 2019.
- [8] Mahadevan, S. *Perumpaanaattrupadai*, Tamil Valarchi Thurai, Tamilnadu Paadanool Mattum Kalviyal Panigal Kazhagam, Chennai 600006, 2023.
- [9] Madhaiyan, P. *Sanga Illakiyathil Vellan Samuthaayam*. NCHB, Chennai - 98, 2010.
- [10] Madhaiyan, P. *Tamilseviyal Illakkiyangal Kaalamum Karuthum*. NCHB, Chennai - 600098, 2011.
- [11] Maanikavasagam, G. *Tholkaapiyam*. Uma Pathipagam, Chennai - 600001, 2010.
- [12] Murugan, R. *Sirupaanattrupadai*. Tamil Valarchi Thurai, Tamilnadu Paadanool Mattum Kalviyal Panigal Kazhagam, Chennai 600006, 2023.
- [13] Vijayalakshmi, R. "Thamizh Illakkiyathil Virunthombal Panbu" *Shanlax Journal*.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஆற்றுப்படை நூல்கள் காட்டும் ஐந்திணை உணவுகள்

முனைவர் ரா. நாகேந்திரன், கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழ்த்துறை, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

அருப்புக் கோட்டை, விருதுநகர் மாவட்டம்- 626 134.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0955-2760>

DOI: 10.5281/zenodo.8397677

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளுள் ஒன்றான உணவு என்பது தமிழ் இலக்கியங்களில் பல்வேறு இடங்களில் பதிவு செய்யப் பெற்று உள்ளது. ஒவ்வொரு திணையில் காணப்படுகின்ற உணவு வகைகளும், ஐந்திணைகளில் காணப்படுகின்ற உணவு வகைகளும் தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்களில் சிறப்பாகவே பதிவு பெற்றுள்ளன. சங்க இலக்கிய பாடுபொருள்களின் பல்வேறு துறைகளில் ஆற்றுப்படையும் ஒன்று. ஒருவர் மற்றொருவரை வழிப்படுத்தும் முறையில் அமைந்த ஆற்றுப்படை நூல்கள் பத்துப்பாட்டில் காணப்படுகின்றன. பொருநராற்றுப்படை, சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, கூத்தராற்றுப்படை என்பன அவ்வாற்றுப்படை நூல்கள் ஆகும். இந்நூல்களில் குறிப்பிடப்படுகின்ற உணவு வகைகளை ஆராயும் பொருட்டு ஆற்றுப்படை நூல்கள் காட்டும் ஐந்திணை உணவுகள் என்னும் பொருண்மையில் அமைகின்ற ஆய்வுக் கட்டுரை முன்னுரை, முடிவுரை நீங்கலாக பழந்தமிழரும் உணவும், ஆற்றுப்படையின் மதிப்புகள், தொல்காப்பியமும் ஆற்றுப்படையும், புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும் ஆற்றுப்படையும், பொருநராற்றுப்படையும் உணவும், பாணனின் வறுமை, சிறுபாணாற்றுப்படையின் உணவுகள், பெரும்பாணாற்றுப்படையும் உணவு வகைகளும், கூத்தராற்றுப்படையின் உணவுகள் என்றும் உட்தலைப்புகளைக் கொண்டு அமைந்துள்ளது.

திறவுச் சொற்கள்: ஐந்து நிலப்பரப்பு, உணவுகள், ஆற்றுப்படை, தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

மனிதனுக்குரிய அடிப்படைத் தேவைகளாகக் கருதப்படுபவை உணவு, உடை, இருப்பிடம் போன்றவையாகும். இவற்றுள் உணவு என்பது உலக உயிர்கள் அனைத்திற்கும் பொதுவானதொன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. மக்கள் உண்ணும் உணவும், அவர்களுடைய உணவுப் பழக்கங்களுமே அவர்களின் உடல் நலத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன என்ற கருத்தை யாராலும் மறுக்க முடியாது. தமிழ்ச்சமுதாயத்தில் உணவு நிலம் சார்ந்த ஒன்றாகவே அமைந்துள்ளது. புவியில் காணக்கூடிய நில அமைப்பிற்கேற்ப இயற்கையாகக் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை அக்காலத் தமிழர்கள் உண்டனர். அதோடு மட்டுமல்லாமல் தங்களை நாடி வந்தவர்களுக்கும் அத்தகைய உணவுகளை வழங்கினர். இத்தகைய செய்திகளை தமிழ் இலக்கியங்களில் வழி அறிந்து கொள்ள முடியும். தமிழ் நிலமானது அக்காலத்தில்

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐவகை நிலங்களாகவே பகுக்கப்பெற்றிருந்தது. இந்நிலங்களில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை அந்நில மக்கள் உண்டனர். ஐந்நிலங்களில் கிடைக்கப்பெற்ற உணவுகள் சுவை மிக்கதாகவே அமைந்திருந்த அதே வேளையில் மருந்துப் பொருளாகவும் அமைந்திருந்தன. தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்களில் உணவு பற்றிய தகவல்கள் மிக அதிகமாகவே காணப்படுகின்றன. சங்க கால பாடல்களில் பல்வேறு பிரிவுகளும், துறைகளும் காணப்படுகின்றன. அகம், புறம் என்று குறிக்கப்பட்ட அக்கால வாழ்வில் புறத்தில் வரக்கூடிய ஆற்றுப்படையும் ஒன்றாகும். ஆறு என்பது வழிப்படுத்துவது என்னும் அடிப்படையில் ஒருவரை மற்றொருவர் வழிப்படுத்துவதை ஆற்றுப்படுத்துவது என்றே அழைக்கின்றனர். அத்தகைய ஆற்றுப்படுத்தும் நிலையில் சங்க இலக்கியங்களின் பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் என வழங்கப்படுகின்றன. அந்நூல்களில் காணப்படக்கூடிய உணவு முறையினைக் குறித்து ஆய்வு செய்யும் விதமாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பழந்தமிழரும் உணவும்

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவையாகக் கருதப்படும் உணவினை நாகரீகமாக சமைத்து உண்டவனாகத் தமிழன் அறியப்படுகின்றான். உணவினைச் சோறாகவும், கறியாகவும் இரண்டாகப் பிரித்து நெல்லரிசியைச் சோறாகவும், இறைச்சியைக் கறியாகவும் உண்ட பெருமை தமிழனுக்கு உண்டு. இதனைத் தெளிவுப்படுத்தும் விதமாகத் தேவநேயப் பாவாணர் தம்முடைய நூலில்,

உலகில் முதன்முதலில் உணவை நாகரிகமாய்ச் சமைத்துண்டவன் தமிழனே. ஏனைய நாட்டவரெல்லாம் தம் நாட்டில் விளைந்த உணவுப் பொருள்களைப் பச்சையாகவும், சுட்டும் வெறுமையாய் அவித்தும் உண்டு வந்த காலத்தில் உணவைச் சோறும், கறியும் என இரண்டாக வகுத்து நெல்லரிசியைச் சோறாகச் சமைத்தும் கறி அல்லது குழம்பு வகைகளை சுவையூட்டுவனவும் உடம்பை வலுப்படுத்துவனவும் நோய் வராது தடுப்பனவுமான பலவகை மருந்துச் சரக்குகளை உசிலை (மசாலை)யாகச் சேர்த்து ஆக்கியும் உயர்வாக வந்த பெருமை தமிழனதாகும். (ஞா.தேவநேயப்பாவாணர் பக். 33)

என்று குறிப்பிடுகின்றார். மேலும், அவர் அரிசி வகைகளைப் பட்டியலிடும் போது 'காடைக் கண்ணரிசி, குதிரைவாலியரிசி, சாமையரிசி, தினையரிசி, வரகரிசி என ஐவகையரிசியுள்' (ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் பண்டைத் தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் பக். 33) என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். அதே போன்று தட்ஷிணாமூர்த்தி அவர்களும் தம்முடைய நூலில் பண்டைத் தமிழர்கள் சுவைமிக்க உணவுப்பொருள்களைச் சமைப்பதில் தேர்ந்திருந்தனர். அவரவர் வாழ்ந்த நிலத்திற்கேற்ப உணவு வேறுபட்டது. 'அவரவரின் பொருளாதார நிலையை யொட்டியும் உணவின் தரம் வேறுபட்டிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை' (முனைவர். ஆ.தட்ஷிணாமூர்த்தி பக். 101). மேற்கண்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தமிழரின் உணவு முதன்மையானதாகவே கருதப்பட்ட நிலையை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

ஆற்றுப்படையின் மதிப்புகள்

பத்துப்பாட்டில் ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் என அழைக்கப்படகின்றன. பொருநர், பாணர், கூத்தர் போன்றோர் பரிசு பெறுவதற்காகவும், தங்கள் வறுமையைப் போக்கிக் கொள்வதற்காகவும் வள்ளல்களிடமோ, வேந்தர்களிடமோ ஆற்றுப்படுத்தப் படுகின்றனர். பொருநராற்றுப்படை, சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, கூத்தராற்றுப்படை ஆகிய நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் என குறிப்பிடப்படகின்றன.

ஆற்றுப்படை குறித்து முனைவர் ம.திருமலை அவர்கள் தம்முடைய நூலில், 'ஆற்றுப்படைப் பாடல் பாடுவதற்குப் புலவர் முதற்கண் கற்பனையான ஒரு சூழலைப் படைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு கடினமான துன்பம் தரத்தக்க வழியைப் படைக்க வேண்டும். அது காட்டு வழியாகவும் நடப்பதற்கு இடர்ப்பாடுடையதாகவும் இருக்க வேண்டும். அவ்வழியில் ஒரு கலைஞன் பசியில் வாடிய களைத்த தனது சுற்றத்தினருடன் வர வேண்டும். அவர்களது தோற்றம் வறுமையைப் புலப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். வறிய கலைஞன் நடந்துவந்து களைத்திருக்கும் இடத்திற்கு எதிர்த்திசையிலிருந்து பிறிதொரு கலைஞன் புத்துணர்ச்சியுடனும் மிகுந்த செல்வத்துடனும் வர வேண்டும் அவனுடைய செல்வ நிலைக்கு மாறுபட்ட தோற்றத்துடன் வறுமையுடன் ஏற்கனவே வந்திருந்த கலைஞன் இருக்க வேண்டும் (அதாவது 'உறழத் தோன்றி') இந்த இடத்தில் பரிசில் பெற்ற கலைஞன் வறியவனை நோக்கி தான் சந்தித்த மன்னன் அவனது நற்பண்புகள், விருந்தோம்பல், வீரம், நாட்டின் வளம், நகரத்தின் பெருமை செல்ல வேண்டிய வழி அவனது நாட்டு மக்களின் சிறப்பியல்புகள் முதலியவற்றைக் கூறி அவனை நெறிப்படுத்துதல் வேண்டும். இம்முறையில் பாடல் ஒரு குறிப்பிட்ட வரைச்சட்டத்திற்குள் அமைய வேண்டும் என்ற செய்தியைத் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகின்றது.' (முனைவர் ம. திருமலை பக். 52) என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் ஆற்றுப்படையின் மதிப்பை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேற்கண்ட ஆற்றுப்படை நூல்கள் நெடும்பாடல்களாக அமைந்துள்ளன. அதே சமயத்தில் எட்டுத்தொகை நூல்களான புறநானூற்றிலும், பதிற்றுப்பத்திலும் ஆற்றுப்படை பாடல்கள் மிக குறுகிய பாடல்களாகவே அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. இந்நூல்களில் பல வகையான உணவுகள் பற்றிய செய்திகள் உள்ளன.

தொல்காப்பியமும் ஆற்றுப்படையும்

இலக்கண நூல்களில் மிகத் தொன்மையான நூலாகக் கருதப்படுகின்ற தொல்காப்பியம் ஒருவனைப் பரிசில் பெற எவ்வாறு ஆற்றுப்படுத்த வேண்டும் என்பதைப் பின்வரும் நூற்பாவின் மூலம் குறிப்பிடுகின்றது.

கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும்

ஆற்றிடைக் காட்சி உறழத் தோன்றிப்

பெற்ற பெருவளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇச்

சென்று பயன்எதிரச் சொன்ன பக்கமும் (தொல்., நூற்பா: 1037)

அதாவது 'கூத்தரும், பாணரும், பொருநரும், விறலியும் வழியிடையே ஒருவருக்கொருவர் எதிராகச் சந்தித்து பரிசில் பெற்றுச் செல்வச் சிறப்புடன் வருபவன் தனக்கு எதிரே வறியராய் வருபவர்க்கு 'இவ்வழியாகச் சென்று இத்தகைய தலைவனைக் கண்டு எம்மைப் போல நீங்களும் பரிசுப் பெற்றுப் பயனடைவீர்களாக!' என வழிகாட்டுவது ஆற்றுப்படை ஆகும். மேற்கண்ட தொல்காப்பியர் கூறிய கருத்தின்படி ஆற்றப்படுத்தப் படுபர்களாக கூத்தர், பாணர், பொருநர், விறலி போன்றோர் வகைப்படுத்தப் படுகின்றனர். தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் கூத்தர், பாணர், பொருநர், விறலி போன்றோர் அவருடைய காலத்திலும் அவருக்கு முன்னரான காலத்திலும் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டனர் என்றே கூறலாம்.

முனைவர் அ.தெளபீக் ரமீஸ் அவர்கள் தம்முடைய கட்டுரை ஒன்றில், 'புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து, பத்துப்பாட்டு ஆகியவற்றில் ஆற்றுப்படைப் பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவையாவும் கூத்தர், பாணர், பொருநர், விறலியர், புலவர் ஆகியோரை ஆற்றுப்படுத்தியனாகவே உள்ளன. சேரமான் கோக்கோதை மார்பனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாக வைத்துப் பொய்கையார் பாடிய புறநானூற்றுப் பாடல்கள் இரண்டனக்கத் துறை வகுத்த உரையாசிரியர்கள் *புலவராற்றுப்படை* என்றே துறை குறித்துள்ளனர். வையாவிக்கோப்பெரும் பேகனைத் தலைவனாக வைத்துப் பரணர் பாடிய பாடலொன்று பாணாற்றுப்படை, புலவராற்றுப்படையுமாம் என்ற குறிப்பைப் பெற்றுள்ளது. எனவே, தொல்காப்பியர் காலத்தும் அவர் காலத்திற்கு முன்னரும் கூத்தர், பாணர், பொருநர், விறலியர் ஆகிய நால்வரை மட்டுமே ஆற்றுப்படுத்திய பாடல்கள் இருந்தன என்பதும் சங்கப்பாடல்கள் தொகுக்கப்பெற்று அவற்றிற்குத் துறை வகுக்கத் தொடங்கிய காலத்துப் புலவரை ஆற்றுப்படுத்திய பாடல்களும் தோன்றிவிட்டன என்பது பெற்றாம். இதனால் இன்னாரைத் தான் ஆற்றுப்படுத்த வேண்டும் என்ற வரையறுத்த நிலை ஆற்றுப்படைக் குறித்த நூற்பாவில் இல்லாததே *புலவராற்றுப்படை* முகிழ்க்கக் காரணமாயிற்று எனத் துணியலாம். இக்கருத்தை உள்வாங்கியே பிற்காலத்தில் எழுந்த இலக்கண நூல்களம் பாட்டியல் நூல்களம் புலவராற்றுப்படைக்கும் சேர்ந்தே இலக்கணத்தினை மொழிந்தன.' என்று முனைவர் அ. தெளபீக் ரமீஸ் குறிப்பிடுகின்றார். மேற்கண்ட கூற்றின் அடிப்படையிலேயே தொல்காப்பித்திற்குப் பின்னால் வந்த இலக்கண நூல்கள் ஆற்றப்படைக்கு இலக்கணத்தினை வரையறை செய்கின்றன.

புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும் ஆற்றுப்படையும்

ஐயனாரிதனார் என்பவரால் இயற்றப்பெற்ற புறப்பொருள் வெண்பாமாலை என்னும் நூலில் பாடாண் திணையின் பிரிவாக இத்தகைய ஆற்றுப்படை குறிப்பிடப்படுகின்றது. பாணன் இன்னொரு பாணனைப் பரிசில் பெற ஆற்றுப்படுத்துவது 'பாணாற்றுப்படை' என்றும், கூத்தன் ஒருவனை மற்றொரு கூத்தன் ஆற்றுப்படுத்துவதை 'கூத்தராற்றுப்படை' என்றும், பொருநன் மற்றொரு பொருநனை ஆற்றுப்படுத்துவதை 'பொருநராற்றுப்படை'

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

என்றும்,விறலியை ஆற்றுப்படுத்துவதை 'விறலியாற்றுப்படை' என்றும் ஒரு வரிசை முறை அமைக்கப்படுவதைக் காண முடியும். புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ஒவ்வொரு கலைஞருக்கும் தனித்தனியே இலக்கணம் வகுத்துள்ளதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

பொருநராற்றுப்படையும் உணவும்

பொருநராற்றுப்படையில் குறிப்பிடப்படுகின்ற பொருநன் தம்முடைய வறுமை மிகுந்த சூழலில் மற்றொரு பொருநனைச் சந்திக்கின்றான். அவன் கரிகாலனிடம் சென்றால் உன்னுடைய வறுமை தீரும் அளவிற்கு பொருள்களை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் பல வகையான உணவுகளைத் தருவான் என கூறுகின்றான். இதனைப் பொருநராற்றுப்படை,

இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர்

போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால்

வாக்குபு தரத்தர... (பொரு., பா. வ: 85-87)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின்

புராஅரை வேவை பருகு எனத் தண்டி

குாழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை (பொரு., பா. வ: 103-105)

என்று கூறுகின்றது. மேற்கண்ட பாடல் வரிகளின் அடிப்படையில் கரிகாலனின் ஏவல் மகளிர் குற்றமற்ற பொன்னால் செய்த வட்டில் நிறையும்படி பன்முறையும் கள்ளினை வார்த்துத் தர பொருநர் மகிழ்ந்தனர். பின்பு கொழுத்த செம்மறியாட்டின் மேற்றொடை வெந்த இறைச்சியினையும், இரும்புக் காலில் கோர்த்துச் சுடப்பட்ட பெரிய தசைத் துண்டங்களையும் பெற்றனர். இனிமையுடையனவும் வேறு வேறு வடிவத்தை உடையனவுமான பண்ணியாரங்களை உண்டனர். முல்லை முகை போன்று இடைமுரியாத அரிசிச் சோற்றையும், அவற்றிற்கு வெஞ்சனமாகிய பெரி கறிகளையும் பிறவற்றையும் உண்டனர். அவர்கள் இறைச்சியை மாறி மாறி உண்டதால் பொருநரின் பற்கள் கொல்லையை உழுத கொழுவைப் போன்று மழுங்கின. இதன் மூலம் பொருநரின் பசி கரிகாலனால் தீர்த்து வைக்கப்படுகின்ற நிலைமையை அறிந்து கொள்ளலாம்.

பாணனின் வறுமை

பாணனின் இல்லம் வறுமையுடையதாகவே இருந்தது. உணவு சமைக்கும் அட்டிலில் திறவாத கண்களோடு இருக்கும் நாய்க்குட்டி தாயின் முலையில் பால் சுரக்காததால் பற்றி இழுக்கும். அதனால் தாய் நாயானது வலியால் குரைத்துக் கிடக்கும். இதனை,

திறவாக் கண்ண சாய்செவிக் குருளை

கறவாப் பால்முலை கவத்தல் நோளாது

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் (சிறுபாண்., பா. வ: 130 - 133)

என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆசிரியர். பாணனின் மனைவி குப்பையில் வளர்ந்த வேளைக் கீரையைக் கிள்ளியெடுத்து வந்து வேக வைக்கிறாள். அதற்கு உப்பு போடாத நிலையில் அவ்வுணவினைப் பிறர் பார்க்கக்கூடாது என்று நாணி வீட்டுக் கதவைச் சாத்தி விடுகிறாள்.

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

சிறுபாணாற்றுப்படையின் உணவுகள்

பாணனின் வறுமையினை எடுத்துக்காட்டும் சிறுபாணாற்றுப்படையின் ஆசிரியர் பாணன் நல்லியக்கோடனிடம் சென்றால் பரதவ மகளிர் இருக்கக்கூடிய எயில் பட்டினத்தில் நல்லியக் கோடனைப் பாடினால் அம்மகளிர் கள்ளையும், சுட்ட குழல் மீனையும் உணவாகக் கொடுப்பாள். முல்லைத் திணையாகிய பகுதியில் வாழும் எயினர் புளி கலந்து சமைத்த சோற்றுடன், காட்டுப் பசுவின் இறைச்சியையும் உணவாகத் தருவர். மருதம் நிலத்தில் உள்ள உழவர் குலப் பெண்கள் நன்கு குற்றி எடுத்த அரிசி கொண்டு சமைத்த சோற்றுக் கட்டிகளில் நண்டுக் குழம்பை ஊற்றி உண்ணத் தருவர் என்று குறிப்பிடுகின்றார். மேற்கண்ட செய்திகளைக் கீழ்க்காணும் சிறுபாணாற்றுப்படை பாடல் வரிகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

நுதி வேல் நோக்கின் நுளைமகள் அரித்த

புழம் படு தெறல் பரதவர் மடுப்ப... (சிறுபாண்., பா. வ: 158-159)

எயிற்றியர் சுட்ட இன் புளி வெம் சோறு

தேமா மேனிச் சிம் வளை ஆயமொடு

ஆமான் சூட்டின் அமைவரைப் பெறுகுவீர்... (சிறுபாண்., பா. வ: 175-178)

இருங் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த

அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு

சுவைத் தாள் அலவன் கலவையோடு பெறுகுவீர் (சிறுபாண்., பா. வ: 193- 195)

மேற்கண்ட பாடல் வரிகள் முலம் நல்லியக்கோடனின் நாட்டில் உள்ள மக்கள் ஐந்தில் உணவு வகைகளை உண்டனர் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் நல்லியக்கோடன் 'அருச்சனின் தமையன் வீமன் தந்த சமையல் கலை நூலில் கண்டவாறு சுவை மிகுந்த பல்வகை உணவுகளைப் பொற்கலத்தில் இட்டு பாணர்களுக்கு வழங்கினான்' என்னும் செய்தியையும் இந்நூல் நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றது. இங்கு முனைவர். செ. முருகநாதன் தம்முடைய ஆய்வுக்கட்டுரை ஒன்றில் 'குறிஞ்சி முல்லை நிலங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் தம் உணவுத் தேவைக்காக வேட்டையாடுதலோடு வரகு தினை முதலியவற்றின் சாகுபடியையும் மேற்கொண்டனர்.' (முனைவர். செ. முருகநாதன் பக். 13) என்று குறிப்பிடுகின்றார். மேற்கண்ட கூற்றின் முலம் அக்கால மக்கள் வேட்டையாடுதலோடு உணவு சார்ந்த சாகுபடியை மேற்கொண்டனர் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

பெரும்பாணாற்றுப்படையும் உணவு வகைகளும்

செந்நெல் அரிசிச் சோற்றுடன், வேட்டை நாய் பிடித்துத் தந்த முள்ளம் பன்றிக் கறிக்குழம்பையும், உடும்புக்கறி பொரியலையும் உண்டனர். முல்லை நிலத்தில் திணையாலாகிய பால்சோற்றையும், வரகரிசியாலாகிய அவரைப்பருப்புச் சோற்றையும் உண்டனர். மருத நிலத்தில் வெண்சோற்றை வீட்டுக்கோழியின் வறுவலோடு உண்பார்கள். வலைஞர்கள் தொழியலரிசியைக் கனியாக்கிக் கிண்டிய கூழை உலர ஆற்றிச் சாடியில் இட்டு விளைந்த கள்ளைச் சுட்ட மீனோடு உண்பார்கள். அந்தணர்கள் வாழக்கூடிய இடங்களில்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

உள்ள மகளிர் பாற்சோற்றையும், பருப்புச் சோற்றையும் உண்டனர். மேலும், அவர்கள் 'இராச அன்னம்' எனப்படுவதாகிய கருடன் சம்பா என்னும் நெல்லின் சோற்றுடன், வெண்ணெயில் வதக்கிய உப்புடன் மிளகுப்பொடி சேர்த்து ஊறவைத்த கறிவேப்பிலை தாலித்த மாதுளம்பிஞ்சுக் கறியும், மாவடு ஊறுகாயும் உண்டனர். அதோடு கொழுப்புடைய ஆண்பன்றியின் தசைத்துண்டத்துடன் தெளித்த கள்ளையும் உண்டனர்.

'இளந்திரையன் செந்நெல் அரிசியோடு இறைச்சிச் சேர்த்து சமைத்த புழுக்கல் உணவினைப் பாணர்களுக்கு வழங்கினான்' என்ற செய்தியும் இந்நூலில் காணக்கிடைக்கின்றது. மேற்கண்ட செய்திகளைக் கீழ்க்காணும் பாடல் வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

சுவல் விளை நெல்லின் செவ் அவிழ்ச் சொன்றி

ஞமலி தந்த மனவுச் சூல் உடும்பின்

வுறைகால் யாத்தது வயின்தொறும் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. வ: 131-133)

நெடும் குரல் பூளைப் பூவின்அன்ன

குறும தாள் வரகின் குறள் அவிழ்ச் சொன்றி

புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன

அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வுற்று

இன் சுவை முரல் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. வ: 191-195)

கூத்தராற்றுப்படையின் உணவுகள்

மூங்கில் குழாய்கள் நிரப்பப் பெற்றுள்ள கள்ளும், கடமானின் இறைச்சியும், முள்ளம் பன்றியின் தசையும் சிறந்த உணவுகளாகும். தேன் கள் பலாக் கொட்டையின் மாவு, புளியம் பழம், மோர் ஆகியன கலந்த முங்கிலரிச் சோறும், பன்றி இறைச்சியை முங்கில் தீயில் வாட்டி உண்பது, இடையர்கள் தரக்கூடிய பால் மற்றம் பாற்சோறு, அவரை விதை மூங்கிலரிசி புளிக்ககரைத்த உலை இவற்றால் உருவான புளிக்கூழ் பொன்னை நிகர்த்த அரிசிச் சோற்றில் கறித்துண்டுகள் கலந்து நெய்யோடு சேர்த்து உண்பது போன்ற உணவு வகைகள் கூத்தராற்றுப்படையில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இதனை,

பருஉக் குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையோடு

குருஉக் கண் இறடிப் பொம்மல் பெறுகுவீர் (மலைபடு., பா. வ: 168-169)

அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ்

வரு விசை தவிர்ந்த கட மான் கொழுங் குறை

முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந் நிணப்பிளவை

பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ

வெண் புடைக் கொண்ட துய்த் தலைப் பழனின்

இன் புளிக் கலந்து மா மோர் ஆக...

...மக முறை தடுப்ப மனைதொறும் பெறுகுவீர் (மலைபடு., பா. வ: 174 -185)

என்று மலைபடுகடாம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கூத்தராற்றுப்படை குறிப்பிடுகின்றது.

மேற்கண்ட ஆற்றுப்படை நூல்களின் வழி திருமுருகாற்றுப் படை தவிர மற்ற நான்கு ஆற்றுப்படை நூல்களும் அக்காலத் தமிழர்களின் உணவு வகைகளைப் பட்டியலிடுகின்றது. குறிப்பாக ஐந்திணை சார்ந்த உணவு வகைகளை பொருநராற்றுப்படை தவிர்த்து மற்ற நூல்களான சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, கூத்தராற்றுப்படை போன்ற நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

பொருநராற்றுப்படை கொழுத்த செம்மறியாட்டின் இறைச்சி, முல்லை முகை போன்ற அரிசிச் சோறு, கள் போன்றவற்றினைக் குறிப்பிடுகின்றது. இங்கு கரிகாலனால் வழங்கப்பட்ட உணவு வகைகள் மட்டுமே பேசப்படுகின்றன. ஐந்தில உணவுகள் குறிக்கப்படாமல் பொதுவான உணவு வகைகளே குறிக்கப்படுகின்றன.

சிறுபாணாற்றுப்படையில் பாலை, நெய்தல், முல்லை, மருதம், குறிஞ்சி என ஐவகை நிலங்களில் காணப்படக் கூடிய உணவு வகைகள் பேசப்படுகின்றன. கள், குழல் மீன் புளியஞ்சோறு, காட்டுப் பசுவின் இறைச்சி, வெண்சோறு நண்டையும் பீர்க்கங்காயும் சேர்த்த கூட்டு போன்ற உணவுகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் செந்நெல் அரிசிச் சோறு, முள்ளம் பன்றிக் கறிக்குழம்பு, உடும்புக்கறி பொரியல், பால்சோறு வரகரிசியாலாகிய பாற்சோறு, வெண்சோறு, வீட்டுக்கோழியின் வறுவல் போன்றவையும், அந்தணர்கள் பாற்சோற்றையும், பருப்புச் சோற்றையும் உண்டனர். மேலும், அவர்கள் இராச அன்னம் எனப்படுவதாகிய கருடன் சம்பா என்னும் நெல்லின் சோற்றுடன், வெண்ணெயில் வதக்கிய உப்புடன் மிளகுப்பொடி சேர்த்து ஊறவைத்த கறிவேப்பிலை தாலித்த மாதுளம்பிஞ்சுக் கறியும், மாவடு ஊறுகாயும் உண்டனர். அதோடு கொழுப்புடைய ஆண்பன்றியின் தசைத்துண்டத்துடன் தெளித்த கள்ளையும் உண்டனர் என்பதாக செய்திகள் காணப்படுகின்றன. இந்நூலிலும் ஐந்தில உணவு வகைகள் குறிப்பிடப்படக்கின்றன.

கூத்தராற்றுப்படையில் கடமானின் இறைச்சி, முள்ளம் பன்றியின் தசை, தேன் கள் பலாக் கொட்டையின் மாவு, புளியம் பழம் மோர் ஆகியன கலந்த முங்கிலரிச் சோறு, பன்றி இறைச்சியை தீயில் வாட்டி உண்பது, இடையர்கள் தரக்கூடிய பால் மற்றும் பாற்சோறு, அவரை விதை முங்கிலரிசி புளிக்கரைத்த உலை இவற்றால் உருவான புளிக்கூழ் பொன்னை நிகர்த்த அரிசிச் சோற்றில் கறித்துண்டுகள் கலந்து நெய்யோடு சேர்த்து உண்பது போன்ற உணவு வகைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இங்கும் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம் போன்ற நில வகைகளின் உணவு வகைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

சிறுபாணாற்றுப்படையில் வரும் ஓய்மா நாட்டு நல்லியக்கோடன் பெருவள்ளலாகக் காணப்படுகின்றான். பெரும்பாணாற்றுப்படையில் வரும் தலைவன் தொண்டைமான் இளந்திரையன் சிற்றரசனாகவும், கூத்தராற்றுப்படையில் வரும் நன்னன் என்பவன் குறுநில

மன்னனாகக் காணப்படுகின்றான். பொருநராற்றுப்படையின் பாட்டுடைத்தலைவன் கரிகாலன் என்பவன் மன்னனாக அறியப்பட்கின்றான்.

மேற்கண்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில் சங்ககாலச் சமுதாயம் இனக்குழுச் சமுதாயமாகவும், அரசு என்பது உருவாக்கப்பட்ட காலமாகவும் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுவதை இங்கு நோக்க வேண்டியுள்ளது. சங்க காலச் சமுதாயம் திணைச் சமுதாயமாக குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை போன்ற ஐவகை நிலமாகக் காணப்பட்ட நிலையை அறிய முடிகின்றது. இதனை பெ. மாதையன் தம்முடைய நூல் ஒன்றில் 'குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்ற நால்வகைத் திணைகளில் மருதத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவான வேளாண் சமுதாய வாழ்க்கை நெறிகள் சங்க காலம் நில உடைமைச் சமுதாயமாக மாறியதையும், அரசின் உருவாக்கத்தில் மருத நிலம் முக்கியத்துவம் பெற்றதையும் காட்டுகின்றன.' (மாதையன் பக். 11) மேலும், அவர் 'முல்லை நிலப் பகுதிகளைச் சீறூர் மன்னரும், குறிஞ்சி நிலப் பகுதியினைக் குறுநில மன்னரும் மருதநிலப் பகுதிகளை முதுகுடி மன்னர்களும் ஆண்டுள்ளனர்.' (மாதையன் பக். 16) என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

இக்கூற்றுக்களின் முலம் நல்லியக்கோடன், தொண்டைமான் இளந்திரையன், நன்னன் போன்றோர் வாழ்ந்த கட்டம் ஐந்நிலப்பரப்புகளான குறிஞ்சி முதலான நிலங்களைக் கொண்ட நாடுகளாகவே காணப்பட்டன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. எனவே ஐவகை நில உணவுகளை மக்கள் வருவோர்க்கு வழங்கினர் என்று கொள்ளலாம். அதோடு பாணர், கூத்தர் போன்றோரின் வறுமை என்பது இத்தகைய ஆற்றுப்படை நூல்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. 'வறுமையில் வாடும் பாணர், கூத்தர், பொருநர், விறலி போன்றோர் அரசரிடமிருந்து பொருளையும் பெறுவதற்கு ஆற்றுப்படுத்தும் நிலையில் இக்கலைஞர்களின் வறுமை எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது. தனிக் கலைஞர்களின் வறுமையாக அல்லாமல் அக்கலைஞர்களின் குழுவறுமையே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.' (பெ. மாதையன் பக். 176) இக்கூற்றின் முலம் பாணர் முதலானோர் வள்ளல்களையோ, குறுநில மன்னர்களையோ நாடியிருந்த நிலையினை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் அவர்கள் அத்தகைய வள்ளல்களையும், குறுநில மன்னர்களையும் போற்றிப் பாடுவதைத் தொழிலாகக் கொண்ட நிலையினையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

'பாணர் முதலானோரின் உழைப்பு பிறரை நம்பியே செய்யப்படுவது எனும் நிலையிலான சார்பு நிலையால் இனக்குழுச்சிதைவில் நிலவுடைமைச் சமுதாயத்தை நோக்கிச் செல்லத் தொடங்குகின்றனர். இனக் குழுவின் அழிவால் பாணர் போன்ற கலைஞர்கள் வறுமைச் சூழலுக்கு ஆட்படுகின்றனர்.' (பெ. மாதையன் ப.184) என்ற கூற்றும்பாணர் முதலானோரின் நிலையினை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

ஆற்றுப்படை நூல்களில் காணப்படக்கூடிய உணவு வகைகள் முலம் அக் கால விருந்தோம்பல் நிலையினையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. 'தமிழ் இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல் பண்பு' என்னும் ஆய்வுக் கட்டுரையில் ரா.விசயலட்சுமி அவர்கள் 'தமிழ்

இலக்கியங்கள் தொன்று தொட்டு விருந்தோம்பலைத் தமிழனின் பண்பாக வலியுறுத்தி இருப்பதோடு விருந்தோம்பல் முறைகளையும் தெளிவாகவே உணர்த்துகின்றன.’ (ரா.விஜயலெட்சுமி பக். 317) என்று குறிப்பிடுகின்றார். இதன் முலம் அக்கால விருந்தோம்பல் நிலையினனையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

இறுதியாக தமிழர்களின் உணவு முறைகளில் ‘கள்’ என்பது முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. ஆற்றுப்படை நூல்கள் மட்டுமல்லாமல் தமிழ் இலக்கியங்கள் பலவற்றில் ‘கள் குடிப்பது’ என்பது பதிவு செய்யப் பெற்றுள்ளது. மு.சித்ரா தேவி அவர்கள் ‘தொல்தமிழரின் உணவு வகைகளும் சொல்லாடல் திறனும்’ என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரையில் ‘சங்க இலக்கியங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு பாடல்களும், தொல்தமிழரின் உணவு முறையையும் இயற்கை வளம் நிறைந்த சூழலில் உள்ள உணவு வகைகளை உண்டு வாழ்ந்த நிலையையும், காட்சி வழி மனம் உணர்ந்த சொல்லாகப் புலவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர்.’ (சித்ரா தேவி பக். 10) என்று குறிப்பிடுகின்றார். இதன் முலம் அக்காலப் புலவர்கள் அன்றைய சூழலமைவுகளைப் பயன்படுத்தியே தமக்குரிய பாடல்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர் என்பதைக் கண்டு கொள்ளலாம்.

முடிவுரை

ஆற்றுப்படை நூல்கள் மட்டுமல்லாமல் மற்ற இலக்கியங்களிலும் உணவு வகைகள் சிறப்பாகவே பதிவு பெற்றுள்ளன. பழங்கால உணவு வகைகளை தமிழ் இலக்கியங்கள் வழி அறியும் பொழுது அவர்களின் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வினை எண்ணிப் பெருமிதம் கொள்ள முடிகின்றது. அதோடு அவர்களின் விருந்தோம்பல் பண்பினையும் இதன் முலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. தமிழர்களின் உணவு வகைகளினால அவர்கள் நீடித்த ஆயுளைப் பெற்றிருந்தனர் என்பதையும் இதன் முலம் அறிந்து கொள்ளலாம். நெல் வகைகள், திணை வகைகள், வரகு, சாமை, இறைச்சி முதலான உணவுகள் அக் காலக் கட்டத்தில் மிகச் சிறந்த உணவு வகைகளாகக் காணப்பட்டன. இத்தகைய உணவுகள் மிகவும் சத்தான உணவுகள் என்பதை இங்கு நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதே வேளையில் தற்காலத்தில் காணப்படும் உணவு வகைகள் மேற்கண்ட உணவு வகைகளுக்கு நேர் மாறாகவே காணப்படுகின்ற நிலைமையை இங்கு எண்ணிப்பார்க்க வேண்டும். நூடுல்ஸ், பர்க்கர் முதலான துரித உணவுகள் தற்கால மனிதர்களிடம் காணப்படுகின்றன. அதே போன்று அன்று உணவினை பசியின் பொருட்டு சாப்பிட்ட நிலைமை இன்று ருசியின் பொருட்டு சாப்பிடுகின்ற நிலைமை வந்து விட்டதையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் படையெடுப்பினாலும், உலகமயமாதல் என்னும் நிலைமையினாலும் உணவில் மாற்றங்கள் மாறிக் கொண்டே உள்ளன. சிறு வகையான உணவுகள், பாரம்பரியமான உணவுகள் போன்றவை மறையக்கூடிய நிலையில் அவற்றை மீட்டுக்கொணர வேண்டிய தேவையும் உள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை.

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்

பக். பக்கம், தொல். தொல்காப்பியம், பொரு. பொருநராற்றுப்படை, சிறுபாண். சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும். பெரும்பாணாற்றுப்படை, மலை. மலைபடுகடாம்

துணைநூற் பட்டியல்கள்

- [1] சரவணன், ப. பொருநராற்றுப்படை. தமிழ் வளர்ச்சித் துறை, தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம். சென்னை - 600006, 2023.
- [2] சரவணன், ப. மலைபடுகடாம். தமிழ் வளர்ச்சித் துறை, தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம். சென்னை - 600006, 2023.
- [3] சித்ரா தேவி, மு. “தொல் தமிழரின் உணவு வகைகளும் சொல்லாடல் திறனும் தமிழ் இலக்கியங்களில் சொல்வளமும் பொருள்.” நவீன தமிழ் ஆய்வு பண்பாட்டுப் பன்முக தமிழாய்விதழ்.
- [4] தட்சணாமூர்த்தி, அ. தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும். ஐந்திணை பதிப்பகம், சென்னை 600040, 2021.
- [5] திருமலை, ம. பொருநராற்றுப்படை. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை - 625001, 2020.
- [6] தேவநேய பாவாணர், ஞா. பண்டைத் தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும். நாம் தமிழர் பதிப்பகம், சென்னை- 600005, 2018.
- [7] தெளஃபீக் ரமீஸ், அ. “ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களின் சூழலியல் ஆற்றுப்படைகளின் ஆய்வுக் கூறுகள்.” இராஜா வெளியீடு, 2019.
- [8] மகா தேவன், சொ. பெரும்பாணாற்றுப்படை. தமிழ் வளர்ச்சித் துறை, தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம். சென்னை - 600006, 2023.
- [9] மாதையன், பெ. சங்க இலக்கியத்தில் வேளாண் சமுதாயம். நியூஸ் செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை 600098, 2010.
- [10] மாதையன், பெ. தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்கள் காலமும் கருத்தும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 6000098, 2011.
- [11] மாணிக்கவாசகம், ஞா. தொல்காப்பியம். உமா பதிப்பகம், சென்னை - 600001, 2010.
- [12] முருகன், இரா. சிறுபாணாற்றுப்படை. தமிழ் வளர்ச்சித் துறை, தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம். சென்னை - 600006, 2023.
- [13] விஜயலட்சுமி, ரா. “தமிழ் இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல் பண்பு.” சான்லாக்ஸ் ஆய்விதழ்.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.